

EUGENIUSZ MARKIEWICZ¹, PIOTR CERYNGIER²

***Adalia conglomerata* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) w Polsce: nowe dane i analiza dotychczasowych stwierdzeń**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3842899>

¹ Piła 18, 63-313 Chocz, Polska, e-mail: emar52@op.pl

² Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Polska, e-mail: p.ceryngier@uksw.edu.pl, ORCID: 0000-0003-1085-9751

Abstract: *Adalia conglomerata* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) in Poland: new data and analysis of existing reports. *Adalia conglomerata* is a boreo-montane ladybird species rarely recorded in Poland and other central European countries. Its essential food are adelgids, aphid-related insects living on spruce and some other coniferous trees. In this paper we provide new data on the occurrence of *A. conglomerata* in three regions of Poland: the Wielkopolska-Kujawy Lowland, Mazovian Lowland and Podlasie Lowland. Next, we summarize the available reports on the distribution of this species in Poland. Analysis of these data indicates that in the past *A. conglomerata* occurred almost exclusively in the southern part of the country (mountains and highlands), but in recent times it has also been recorded in more northerly lowland regions. Probable reason of this spread are introductions in lowland areas of some conifer trees, such as spruce or larch.

Key words: ladybird, faunistics, range shift.

WSTĘP

Adalia conglomerata (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 1) to wyspecjalizowany drapieżnik ochojników (Hemiptera: Adelgidae), występujący najczęściej na świerkach, rzadziej na modrzewiach, jodłach i innych drzewach iglastych (YU 2001, NEDVĚD 2020). Areal występowania *A. conglomerata* obejmuje centralne i północne rejony Palearktyki, od Francji na zachodzie po Daleki Wschód Rosji i Japonię na wschodzie (KOVÁŘ 2007). W Polsce i innych krajach Europy Środkowej należy do gatunków rzadko spotykanych (BURAKOWSKI *et al.* 1986, NEDVĚD 2020).

W niniejszej pracy podajemy nowe stanowiska *A. conglomerata* z Wielkopolski oraz z pogranicza Mazowsza i Podlasia. Omawiamy również występowanie tego gatunku w Polsce i zmiany w jego rozmieszczeniu od XIX wieku do czasów obecnych.

Ryc. 1. *Adalia conglomerata* na świerku pospolitym (*Picea abies*).

Fig. 1. *Adalia conglomerata* on the Norway spruce (*Picea abies*).

NOWE DANE FAUNISTYCZNE

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Piła, gm. Chocz [YT05], 51°56'58" 17°55'10", 24, 26 i 27.04.2020 – 8 exx. na świerkach (*Picea abies* (L.) H. KARST) rosnących nad niewielkim dopływem Prosną – Parową Pilską.

Nizina Mazowiecka: Jadów, gm. Jadów [ED41], 52°28'41"N 21°38'4"E, park, 03.07.2009 – 1 ex. na *P. abies*; Paplin, gm. Korytnica [ED51], 52°28'12"N 21°52'10"E, nasadzenie świerkowo-modrzewiowe w pobliżu rzeki Liwiec, 13.07.2014 – 14 exx. na *P. abies*, 07.05.2016 – 1 ex. na *P. abies*, 17.09.2016 – 11 exx. na *P. abies*, 1 ex. na modrzewiu (*Larix decidua* MILL.); ad Huta Gruszczyno, gm. Stoczek [ED61], 52°30'13"N 21°55'2"E, skraj zadrzewienia świerkowego wśród wilgotnych łąk, 27.08.2017 – 6 exx. na *P. abies*, 25.05.2019 – 1 ex. na *P. abies*, 28.07.2019 – 1 ex. na *P. abies*; ad Drgicz, gm. Stoczek [ED62], 52°31'40"N 21°54'12"E, wilgotny bór mieszany (sosnowo-dębowo-świerkowy), 13.05.2018 – 1 ex. na *P. abies*.

Podlasie: ad Kazimierzów, gm. Stoczek [ED61], 52°30'11"N 21°56'25"E, wilgotny bór świerkowo-sosnowy, 02.05.2013 – 1 ex. na *P. abies*, 03.05.2020 – 3 exx. na *P. abies*; Kałużyn, gm. Stoczek [ED61], 52°30'8"N 21°58'49"E, bór bagienny nad jeziorkiem śródlęsnym, 05.10.2019 – 1 ex. na *P. abies*.

Stanowisko *A. conglomerata* w Pile (Ryc. 2) jest drugim znanym stanowiskiem tego gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Wcześniej (w pierwszej połowie XX wieku) został on zarejestrowany w Żarach, niedaleko granicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej z Dolnym Śląskiem (NERESHEIMER & WAGNER 1942). Na Nizinie Mazowieckiej

Ryc. 2. Stanowisko *Adalia conglomerata* w Piłi na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.

Fig. 2. The site of *Adalia conglomerata* at Piła in the Wielkopolska-Kujawy Lowland.

A. conglomerata była wcześniej kilkakrotnie wykazywana (TENENBAUM 1938, KOZON *et al.* 2016, ROMANOWSKI *et al.* 2017, 2019, CERYNGIER & ROMANOWSKI 2020), jednak wszystkie te stwierdzenia dotyczyły stanowisk w okolicach Warszawy, oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów na południowy zachód od stanowisk podanych w niniejszej pracy. Z Podlasia *A. conglomerata* nie była dotąd podawana. Należy zaznaczyć, że wszystkie z wyjątkiem Jadowa nowe stanowiska z Niziny Mazowieckiej i Podlasia leżą blisko siebie. Stanowiska z okolicy Huty Gruszczyño i z okolicy Kazimierzowa, mimo że należą do dwóch różnych krain KFP, są od siebie oddalone zaledwie o ok. 1,5 km.

WYSTĘPOWANIE *A. CONGLOMERATA* W POLSCE

W Tabeli 1 zostały zestawione opublikowane dane o stwierdzeniach *A. conglomerata* w dzisiejszych granicach Polski. Jak dotąd, gatunek ten wykazany został z 16 spośród 24 lądowych krain wyróżnionych w *Katalogu fauny Polski*. Przedstawione dane pokazują, że do niedawna występował on przede wszystkim na południu kraju. Doniesienia z obszarów położonych w centralnej i północno-wschodniej Polsce, poza tym że są znacznie mniej liczne, są również w większości przypadków stosunkowo świeże. W krainach takich jak Góry Śląsk, Wzgórza Trzebnickie, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Sudety Zachodnie czy Tatry *A. conglomerata* była stwierdzana już w XIX wieku, na Rostoczu, Dolnym Śląsku, Nizinie Mazowieckiej i Nizinie Wielkopolski-Kujawskiej – w pierwszej połowie XX wieku, a na Pojezierzu Mazurskim, w północnej części Wyżyny Małopolskiej (okolice

Łodzi) i w Puszczy Białowieskiej – w drugiej połowie XX wieku. Wskazuje to na trwającą od przynajmniej kilkudziesięciu lat ekspansję *A. conglomerata* w kierunku północnym. Podobny proces zaobserwowany został również w Niemczech (HÖRREN 2010).

Pomimo, że w ostatnich latach ma miejsce nasilenie prowadzonych w różnych regionach Polski badań faunistycznych nad rodziną Coccinellidae, *A. conglomerata* nadal jest gatunkiem wykazywanym sporadycznie, a nowe stwierdzenia pochodzą w większości z Mazowsza (Tabela 1). W najważniejszej z niedawnych publikacji dostarczających danych faunistycznych o biedronkach Polski (RUTA *et al.* 2009) gatunek ten w ogóle nie jest wymieniony. Nie został on również wykazany podczas innych zakrojonych na szerszą skalę badań Coccinellidae w regionach takich, jak wschodnia część Pobrzeża Bałtyku (SZAWARYN *et al.* 2018), Cedyński Park Krajobrazowy (CERYNGIER *et al.* 2016b), okolice Wielkich Jezior Mazurskich (CERYNGIER & ROMANOWSKI 2019), Wigierski Park Narodowy (CERYNGIER *et al.* 2015, 2016a), Dolina Biebrzy (JĘDRYCZKOWSKI & JADWISZCZAK 2019), Puszcza Białowieska (JĘDRYCZKOWSKI & GUTOWSKI 2014), czy Beskid Wschodni (SZCZEPAŃSKI *et al.* 2015). Jak się zdaje, występowanie *A. conglomerata* w niżowej części Polski ma ciągle charakter lokalny, jednak w miejscach przez ten gatunek zasiedlonych może on tworzyć dość liczne i trwałe populacje. Wskazują na to między innymi przedstawione w tej pracy dane ze stanowiska w Paplinie na Nizinie Mazowieckiej, gdzie zarówno w 2014 roku, jak i dwa lata później stwierdzono wysokie liczebności *A. conglomerata* na świerkach i modrzewiach.

Większość aktualnie obserwowanych zmian zasięgów gatunków związana jest z zachodzącymi na Ziemi zmianami klimatycznymi i przejawia się kolonizacją obszarów o większych szerokościach geograficznych i/lub większych wysokościach nad poziom morza (CHEN *et al.* 2011). Przyczyną rozprzestrzeniania się *A. conglomerata* nie jest jednak, jak się wydaje, ocieplanie się klimatu. Będąc gatunkiem o borealno-górskim typie rozmieszczenia, w Europie Środkowej *A. conglomerata* występuje głównie w górach (BURAKOWSKI *et al.* 1986, NEDVĚD 2020). Dokonujące się współcześnie zasiedlanie obszarów niżowych, mimo że przebiega w kierunku północnym, jest więc niejako przeciwne obserwowanym trendom.

Jako specjalista pokarmowy, *A. conglomerata* może tworzyć trwałe populacje tylko tam, gdzie występują odpowiednie gatunki ochojników. Wszystkie ochojniki związane są troficznie z drzewami iglastymi: świerkami (*Picea* A. DIETRICH) jako żywicielami pierwotnymi oraz kilkoma innymi rodzajami [modrzew (*Larix* MILL.), jodła (*Abies* MILL.), choina (*Tsuga* CARRIÈRE), dagleżja (*Pseudotsuga* CARRIÈRE) i sosna (*Pinus* L.)] będącymi żywicielami wtórnymi (HAVILL & FOOTIT 2007). Za prawdopodobną przyczynę ekspansji *A. conglomerata* należy uznać rozpowszechnienie poza arealem naturalnego występowania niektórych z tych drzew, w pierwszym rzędzie świerków, a być może również modrzewi – żywicieli wtórnych takich gatunków jak *Adelges* (*Adelges*) *laricis* VALLOT, 1836 czy *Adelges* (*Sacchiphantes*) *viridis* (RATZEBURG, 1843) (SZELEGIEWICZ 1968). W średniowieczu, przypuszczalnie za sprawą działalności człowieka, z rozległych obszarów nizin środkowoeuropejskich ustąpił świerk pospolity (*Picea abies*). W wyniku tego powstał tzw. pas bezświerkowy obejmujący w Polsce krainy Bałtycką, Wielkopolską i Mazowiecko-Podlaską (BORATYŃSKI 2007, NOWAKOWSKA *et al.* 2017). Obecnie jednak pochodzące ze sztucznych nasadzeń świerki, a także modrzewie, spotyka się praktycznie w całym kraju. Należy jednak podkreślić, że pomimo rozprzestrzenienia roślin żywicielskich ochojników w pasie bezświerkowym, w przeważającej jego części (północna Wielkopolska, Pojezierze Pomorskie, Pobrzeże Bałtyku) *A. conglomerata* nadal nie jest wykazywana.

Tabela 1. Dane o stwierdzeniach *Adalia conglomerata* w poszczególnych krainach wyróżnionych w *Katalogu fauny Polski* (KFP). W kolumnie 'Rok' pojedyncza wartość oznacza rok stwierdzenia *A. conglomerata*, znak < poprzedzający rok opublikowania pracy oznacza brak informacji o czasie stwierdzenia gatunku, zaś zakres lat – okres prowadzenia badań, jeśli w publikacji brak jest szczegółowych dat stwierdzeń.

Table 1. Reports of *Adalia conglomerata* from particular regions distinguished in the *Catalogus faunae Poloniae* (CFP). Single number in the column 'Year' indicates the year of record, the symbol < before the year of publication of a paper indicates lack of information on the year of record, and the range of years – the period of a survey if there are no detailed record dates in a paper.

Kraina KFP / CFP region	Stanowisko / Locality	UTM	Rok / Year	Źródło / Source
Pojezierze Mazurskie	Nadl. Szeroki Bór	EE44	1968-75	NUNBERG (1976)
Nizina Wielkopolsko-Kujawska	Żary	WT02	< 1942	NERESHEIMER & WAGNER (1942)
	Piła ad Chocz	YT05	2020	nowe dane / new data
Nizina Mazowiecka	Czarna Struga (Marki)	ED00	1931	TENENBAUM (1938)
	Jadów	ED41	2009	nowe dane / new data
	Paplin	ED51	2014, 2016	nowe dane / new data
	Dziekanów Leśny	DD90	2014, 2015	KOZON <i>et al.</i> (2016)
	Łomianki	DC99	2015	KOZON <i>et al.</i> (2016)
	Warszawa – Ogród Zoologiczny	EC08	2016	ROMANOWSKI <i>et al.</i> (2017)
	Warszawa – Pole Mokotowskie	DC98	2016	CERYNGIER & ROMANOWSKI (2020)
	Warszawa – Cmentarz Północny	DC99	2017, 2018	ROMANOWSKI <i>et al.</i> (2019)
	ad Huta Gruszczyno	ED61	2017, 2019	nowe dane / new data
ad Drgicz	ED62	2018	nowe dane / new data	
Podlasie	ad Kazimierzów	ED61	2013, 2020	nowe dane / new data
	Kałęczyn	ED61	2019	nowe dane / new data
Puszcza Białowieska	Nadl. Hajnówka	FD74	1986-87	CZECHOWSKA (1995)
	Nadl. Hajnówka	FD74	2000	MOKRZYCKI (2001)
Dolny Śląsk	Wrocław	XS46	< 1924	KOLBE (1924)
	Łambinowice	XS80	1983	GREŃ <i>et al.</i> (2013)
Wzgórza Trzebnickie	Oborniki Śląskie	XS38	< 1881	SCHNEIDER (1881)
Górny Śląsk			< 1856	ROGER (1856)
			< 1924	KOLBE (1924)
	Pogrzebień	CA04	1934	LARYSZ (2019)
	Nadl. Świerklaniec	CA58	1974	CHŁODNY (1977)
	Nadl. Murcki	CA66	1974	CHŁODNY (1977)
	Nadl. Panewniki	CA56	1974	CHŁODNY (1977)
	Kamień (Rybnik)	CA25	1977, 1978	GAŁECKA (1980)
	Brynek	CA39	1982, 2006	GREŃ <i>et al.</i> (2013)
	Katowice	CA57	1982	GREŃ <i>et al.</i> (2013)
	Pniowiec	CA49	1983	GREŃ <i>et al.</i> (2013)
Tarnowskie Góry	CA48	1985	GREŃ <i>et al.</i> (2013)	

Kraina KFP / CfP region	Stanowisko / Locality	UTM	Rok / Year	Źródło / Source
Górny Śląsk	Cieczowa	CB41	1986, 1988, 1989	GREŃ <i>et al.</i> (2013)
	Segiet	CA48	1999	GREŃ <i>et al.</i> (2013)
	Połomia	CA39	2005	GREŃ <i>et al.</i> (2013)
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska	Kraków – Wola Justowska	DA14	1896-1903	STEBNICKA (1972)
	Kraków – Bielany	DA14	1928	STEBNICKA (1972)
	Kraków – Ogród Botaniczny	DA24	1935	STEBNICKA (1972)
	Ojców – Chelmowa Góra	DA16	1964	STEBNICKA (1972)
	Dolina Kluczwody	DA15	1970	STEBNICKA (1972)
Wyżyna Małopolska	Więczyń	DC03	1978-85	JADWISZCZAK (1988)
	Pabianice	CC82	1978-85	JADWISZCZAK (1988)
	Pawlikowice	CC81	1978-85	JADWISZCZAK (1988)
	Modlica	CC92	1978-85	JADWISZCZAK (1988)
	Rogów – Arboretum	DC24	1996, 1997, 1998	BOROWSKI (2015)
	Nadl. Łągów, Leśn. Cisów	DB92	2006	BYK (2007)
Góry Świętokrzyskie	Świętokrzyski PN, Leśn. Podgórze	DB94	2006	BYK (2007)
Roztocze	Florianka	FB40	1914	TENENBAUM (1918)
	Roztoczański PN, Bukowa Góra	FB30	1978-88	PIETRYKOWSKA & STĄCZEK (2004)
Sudety Zachodnie	Karpacz	WS52	1863	PFEIL (1865)
	Kowary	WS52	< 1881	SCHNEIDER (1881)
Beskid Zachodni	Tomice	CA92	1906	STEBNICKA (1972)
	Kossowa	CA93	1907	STEBNICKA (1972)
	Wiśnicz	DA62	1911, 1912	STEBNICKA (1972)
	Babia Góra, Barańcowa	CV99	1960	PAWŁOWSKI (1967)
	Nadl. Kalwaria	DA02	1969	BORUSIEWICZ & CAPECKI (1975)
	Gorce, Lubań	DV58	< 1978	BIELAWSKI (1978)
	Gorce, Szałasisko	DV39	< 1978	BIELAWSKI (1978)
	Gorce, Poręba Wielka	DV39	< 1978	BIELAWSKI (1978)
	Beskid Sądecki, Obidza		< 1978	BIELAWSKI (1978)
Pieniny	Wąwóz Homole	DV67	1971-74	BIELAWSKI (1978)
	dolina Potoku Bystrego		1971-74	BIELAWSKI (1978)
	Białe Skały	DV57	1971-74	BIELAWSKI (1978)
	Wąwóz Sobczański	DV57	1971-74	BIELAWSKI (1978)
	Podłaźce	DV57	1971-74	BIELAWSKI (1978)
	Facimiech	DV57	1971-74	BIELAWSKI (1978)
	dolina Głębokiego Potoku	DV67	1971-74	BIELAWSKI (1978)
	Niedzica (zamek)	DV57	1971-74	BIELAWSKI (1978)
	Czorsztyn	DV57	1971-74	BIELAWSKI (1978)

Kraina KFP/ CFP region	Stanowisko / Locality	UTM	Rok / Year	Źródło / Source
Tatry			1869	REITTER (1870)
			< 1873	NOWICKI (1873)

PIŚMIENNICTWO

- BIELAWSKI R. 1978. Biedronki (Coleoptera, Coccinellidae) Pienin. *Fragmenta Faunistica* 22: 337–357.
- BORATYŃSKI A. 2007. The Central European disjunctions in the range of Norway Spruce, pp. 37–47, In: TJOELKER M.G., BORATYŃSKI A., BUGAŁA W. (Eds), *Biology and Ecology of Norway Spruce*. Springer, Dordrecht.
- BOROWSKI J. 2015. Beetles (Coleoptera) of the Rogów region. Part II. – ladybirds (Coccinellidae). *International Letters of Natural Sciences* 7: 90–101.
- BORUSIEWICZ A., CAPECKI Z. 1975. Badania nad występowaniem i szkodliwością obiałki pędowej (*Dreyfusia nordmanniana* ECKST.) w karpaccich lasach jodłowych. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 473: 86 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 2. *Katalog fauny Polski* 23(13): 1–278.
- BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych, pp. 57–118, In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds), *Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną*. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- CERYNGIER P., KRZYSZTOFIAK A., ROMANOWSKI J. 2015. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 34(1): 13–24.
- CERYNGIER P., KRZYSZTOFIAK A., ROMANOWSKI J. 2016a. Nowe dane o biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego. *Kulon* 21: 69–82.
- CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2019. Chrząszcze z rodziny biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Mazurskiego Parku Krajobrazowego i okolic, pp. 72–80, In: WITBRODT K., JANECKI T. (Eds), *Mazurski Park Krajobrazowy – różnorodność biologiczna i kulturowa*. Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń.
- CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2020. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Pola Mokotowskiego w Warszawie. *Prace i Studia Geograficzne* 65.1: 67–72.
- CERYNGIER P., ROMANOWSKI J., ROMANOWSKI M. 2016b. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. *Wiadomości entomologiczne* 35: 41–58.
- CHEN I.-C., HILL J.K., OHLEMÜLLER R., ROY D.B., THOMAS C.D. 2011. Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming. *Science* 333: 1024–1026.
- CHŁODNY J. 1977. Biedronki (Coccinellidae) w uprawach brzozy brodawkowatej (*Betula verrucosa* EHRH.) pozostających pod wpływem szkodliwego oddziaływania przemysłu. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 533: 61–72.
- CZECHOWSKA W. 1995. Coccinellidae (Coleoptera) of the canopy layer in pine forests. *Fragmenta Faunistica* 38: 379–388.
- GALECKA B. 1980. Structure and functioning of community of Coccinellidae (Coleoptera) in industrial and agricultural-forest regions. *Polish Ecological Studies* 6: 117–734.
- GRĘN C., SZOŁTYŚ H., GRZYWOCZ J., KRÓLIK R. 2013. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: biedronkowate (Coccinellidae). *Acta entomologica silesiana* 21: 31–52.
- HAVILL N.P., FOOTITT R.G. 2007. Biology and evolution of Adelgidae. *Annual Review of Entomology* 52: 325–349.
- HÖRREN T. 2010. *Adalia conglomerata* (LINNE, 1758) – Neu für die Rheinprovinz (Col., Coccinellidae). *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn)* 20: 3–4.
- JADWISZCZAK A. 1988. Coccinellidae (Coleoptera) Łodzi i okolic. *Acta Universitatis Lodzianensis, Folia Zoologica et Anthropologica* 6: 15–23.
- JĘDRYCZKOWSKI W.B., GUTOWSKI J.M. 2014. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Puszczy Białowieskiej. *Wiadomości entomologiczne* 33: 200–213.
- JĘDRYCZKOWSKI W.B., JADWISZCZAK A.S. 2019. Materiały do znajomości fauny biedronek (Coccinellidae) Doliny Biebrzy. *Notatki entomologiczne* 4 (1): 19–28.
- KOLBE W. 1924. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Jahresheft des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau* 14: 40–55.
- KOVÁŘ I. 2007. Coccinellidae, pp. 568–630, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 4. Apollo Books, Stenstrup.
- KOZON E., CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2016. Zimowanie biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) w strefie podmiejskiej Warszawy. *Wiadomości entomologiczne* 35: 82–90.
- LARYSZ A. 2019. Kolekcja entomologiczna ks. Pawła Wycisło w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 25: 1–116. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3361277>.

- MOKRZYCKI T. 2001. Próba waloryzacji starszych drzewostanów Puszczy Białowieskiej metodą zoindykacyjną na przykładzie chrząszczy (Coleoptera) powierzchni pni, pp. 267–285, In: SZUJECKI A. (Ed.), Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zoindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- NEDVĚD O. 2020. Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy / Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe, 2nd edition. Academia, Praha: 303 pp.
- NERESHEIMER J., WAGNER H. 1942. Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. XIX. *Entomologische Blätter* 38: 153–164.
- NOWAKOWSKA J.A., ŁUKASZEWICZ J., BORYS M., TEREBA A., KONECKA A., ZAWADZKA A., SUŁKOWSKA M., ZAJĄCZKOWSKI P. 2017. Pochodzenie drzewostanów świerkowych (*Picea abies* L. KARST.) z Puszczy Białowieskiej na tle regionu RDLP Białystok na podstawie analiz mitochondrialnego DNA. *Sylwan* 161(1): 40–51.
- NOWICKI M. 1873. Beiträge zur Insektenfauna Galiziens. Jagellonische Universitäts – Buchdruckerei, Krakau: 52 pp.
- NUNBERG M. 1976. Nowe dla północno-wschodniej Polski gatunki i odmiany chrząszczy (Coleoptera). *Polskie Pismo Entomologiczne* 46: 721–727.
- PAWŁOWSKI J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. *Acta Zoologica Cracoviensia* 12: 419–665.
- PFEIL O. 1865. Zwei entomologische Riesengebirgs-Excursionen. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 9: 219–233.
- PIETRYKOWSKA E., STĄCZEK Z. 2004. Biedronki (Coleoptera: Coccinellidae) obszaru ochrony ścisłej „Bukowa Góra” (RPN). *Wiadomości entomologiczne* 23 Supl. 2: 185–186.
- REITTER E. 1870. Eine Excursion in's Tatragebirge. *Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn* 8: 3–25.
- ROGER J. 1856. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. *Zeitschrift für Entomologie* 10: 1–132.
- ROMANOWSKI J., CERYNGIER P., PIOTROWSKA M., ROMANOWSKI M., SITARSKA D. 2017. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. *Wiadomości entomologiczne* 36: 212–220.
- ROMANOWSKI J., PTASZYŃSKI M., CERYNGIER P. 2019. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Cmentarza Północnego w Warszawie. *Przegląd Przyrodniczy* 30: 59–65.
- RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI S., MAJEWSKI T., BARŁOŻEK T. 2009. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Polski. Część 1. Nowe dane faunistyczne. *Wiadomości entomologiczne* 28: 91–112.
- SCHNEIDER W.G. 1881. Einige neue Varietäten von Coccinelliden. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 8: 10–16.
- STEBNICKA Z. 1972. Coccinellidae (Coleoptera) okolic Krakowa. *Acta Zoologica Cracoviensia* 17: 1–36.
- SZAWARYN K., CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2018. New data on the distribution of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in the eastern part of the Baltic Coast region in Poland. *Fragmenta Faunistica* 61: 39–53.
- SZCZEPAŃSKI W.T., TASZAKOWSKI A., KARPIŃSKI L., KUBUSIAK A. 2015. New data on the distribution of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of the Eastern Beskid Mts. *Nature Journal* 48: 24–33.
- SZELEGIEWICZ H. 1968. Mszyce – Aphidodea. *Katalog fauny Polski* 21(4): 1–316.
- TENENBAUM S. 1918. Dodatek do spisu chrząszczy z Ordynacji Zamojskiej. *Pamiętnik Fizyograficzny* 25: 1–35.
- TENENBAUM S. 1938. Nowe dla Polski oraz rzadsze gatunki i odmiany chrząszczy. VIII. *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici* 3: 415–429.
- YU G. 2001. The coccinellids (Coleoptera) predacious on adelgids, with notes on the biocontrol of the hemlock woolly adelgid (Homoptera: Adelgidae). *Special Publication of the Japan Coleopterological Society, Osaka* 1: 297–304.

Accepted: 18 May 2020; published: 25 May 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>